

THE YOUNGER THE BETTER EARLY IS BETTER

Adahamova Muazzamxon

Mahammadismoil qizi

Andijon Davlat Universiteti Pedagogika Instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ingliz tili darsliklarida leksik minimum tasnifi haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek mazkur maqolada misollar orqali izohlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: leksikologiya, innovatsion texnologiya, boshlang'ich sinflar, zamonaviy metodlar, qiziqarli o'yinlar, rasmi lug'at, frazeologik birliklar, yangi so'zlar

Annotation: This article provides sources on the lexical minimum classification in elementary English textbooks. The article also gives intriguing examples on this topic.

Key words: lexicology, innovation technology, elementary schools, modern methods, interesting games or activities, pictures dictionary, units of phraseology, new words

Kirish

Bugungi tez su'ratlarda o'tayotgan hayotimizni va albatta ta'lim tizimini hamda yosh avlod porloq kelajagini chet tili muloqotisiz yoki chet tilini bilmaslik negizida tasavvur etish mushkul. Biz texnologiya asri yashin tezligida rivojlanayotgan davrda yashamoqdamiz, tabiiyki xorijiy tilni asosan ingliz tilini bilish davr talabiga aylandi. Chet elning nufuzli oliygohlarida o'qishdan tortib to xorijiy investitsiyalarni olib kirish yoki jalb qilish uchun ham mazkur xalqning ingliz tilini bilish darajasi e'tiborga olinadi va shu nuqtai nazardan qo'shimcha biror tilni bilish talab etiladi. Shu bois bog'cha yoshidan, boshlang'ich sinflar uchun ingliz tilini o'rgatish va yangi tilga nisbatan yosh avlod ongida ko'nikma hosil qilishga hukumatimiz tomonidan e'tibor kuchaymoqda va shu xususida innovatsion kitob va darsliklar ishlab chiqilishi shuningdek chet tilini o'qitishda yangidan-yangi innovatsion o'qitish metodlardan foydalanish yo'lga qo'yildi. Shuningdek darsliklarda so'zlashuv tiliga xos, maxsus qo'llanadigan tor doiradagi, eskirgan, dag'al so'z va iboralar berilmagan. Sof inglizcha so'zlar va atamalar berilgan. Darslik mualliflari esa so'zlarning qo'llanuvchanligi, ifodalangan tushunchalarning muhimligi, ularning boshqa sahifada kelgan so'zlar bilan birika olish va so'z yasash imkoniyatlariga e'tibor berganlar. Darslik uchun birikmalar tanlashda ingliz so'zlarining o'zaro birika olish xususiyatlariga, iboralarning o'ziga xos tomonlarini ko'rsatishga harakat qilingan. Biz guvohi bo'lgandek keltirilgan birikmalar tanlangan so'z ishtirokidagi grammatik

konstruksiyaning tipikligini yoki soʻzning leksik qurshov doirasidagi xususiyatlarini koʻrsatib turadi.

Soʻngi yillarda ingliz tiliga boʻlgan qiziqish barcha yosh vakillarini oʻz ichiga qamrab olmoqda. Tilsiz jamiyatda yuksalish boʻlmasligi barchamizga sir emas, ammo yangi tilni oʻzlashtirish ham insoniyatning yosh davrlariga bogʻliq ekanligini olimlar ham ilmiy isbotlab berishgan, zero keyingi avlod vakillari yuqori avlod vakillariga nisbatan yangi tilni tez va oson hamda innovatsion metodlar orqali oʻrganishi koʻpchilikka maʼlum. Yosh avlod ongi va shuri kattalarning oʻzlashtirish darajasidan anchagina yuqori. Bolalarda tilni oʻrganishga boʻlgan tabiiy moyilligi va xotirasining mustahkamligi yangi maʼlumotlarni tez va oson oʻzlashtirishi, ularda taqlid qilish qobiliyati kuchliligi hamda vaqt bosimida boʻlmasliklari ularni tilni oʻzlashtirishiga cheksiz imkoniyatlar eshigini ochadi.

Oʻzbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov tashabbuslari bilan 2012 yil 10 -dekabrda “ Chet tillarini oʻrganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari toʻgʻrisida” gi PQ 1875- sonli qarori ingliz tilini oʻrganish uchun ochilgan ajoyib yuksak imkoniyatlar ibtidosi. Uning negizida oʻrganilgan til darajasi uchun bir qancha moddiy va maʼnaviy ragʻbatlar ham koʻzda tutilgan va buning uchun bir qancha chora – tadbirlar koʻrildi. Jumladan ingliz tili 1 sinfdan oʻqitila boshlandi, buning uchun esa maxsus yoshga doir kitob va daftar koʻrinishida oʻquv qoʻllanmalar yaratildi. Boshlangʻich sinflarda chet tilini osonroq va mustahkam oʻrganishlari uchun rang barang interfaol metodli rasmi kitoblar, soʻzlar esa qayta va qayta yorqin misollar bilan xotirada osonroq va qiyinchiliksiz qolishi uchun innovatsion rasmlar bilan boyitildi. Yana kitobning oʻquv harakteri soʻzlarga berilgan Grammatik maʼlumotlarda yaqqol seziladi yaʼni yoshga doir yoʻllar bilan tushuntirib oʻtilgan. Har bir soʻzga atroflicha Grammatik leksik tavsif berilgan- ularga xos asosiy Grammatik shakllar, masalan, otlarning turlanishi, feʼllarning tuslanish xususiyatlari koʻrsatilgan.

Quyi sinflardagi kitoblarda berilgan otlar bir necha sifatlar bilan birgalikda, sifatlar esa oʻz aksini rasmlar orqali, berilgan rasmlar esa xorijiy bolalar hayot tarzini namoyon qilgan holatda yaratildi. Darhaqiqat , 2021-2022 oʻquv yilida yangi nashr va oʻzgacha koʻrinishda noodatiy tarzda ishlab chiqarilgan 1-sinf oʻquv darsligi va daftari mavzular uzviyligida tematik va mantiq jihatdan 7-8 yoshli bolajonlar qiziqishidan kelib chiqib ishlangan. Berilgan yangi soʻzlar esa darslik va daftarda bir joyda sinonimik boshqa sahifada esa antonimik rasmlari bilan izohlangan bu esa yangi jumlaning xotirada osonroq va yorqinroq misollar bilan qolishiga asos boʻladi masalan: happy, angry, sad kabilar. Shu bilan birga mantiqan oʻylashga yetaklovchi rebuslar, tilni charxlaydigan tez aytishlar, tinglang, tanlang va mosini toping, ortiqcha soʻzni toping kabi berilgan mashgʻulotlar listening va speakingga asoslangan TPR metodlarni xususan kinesetic, tectile, auditory va visual oʻrganuvchilar uchun moʻljallangan darslik bu rivojlanayotgan , jahon sahnasida oʻz oʻrniga ega boʻlayotgan davlatimiz

bergan, yosh avlod uchun yaratgan keng va cheksiz imkoniyatlardan biri desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Albatta,TPR metodlari orqali o'rganish bolajonlarni yangi til olamiga olib kirish oson va samaraliroq hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda yangi so'zlarni qayta va turli sahifalarda berilishi yoshlarni ham tarbiya o'chog'iga olib kiradi insoniylik chorlaydi misol uchun:Be caring! Sharing is caring! Save water! Be polite! Va hokazolar. Project work deb nomlangan mashg'ulotlar ualrni mehnat tarbiyasini va yangilikka, yaratuvchanlikka o'chligini oshiradi . 2- 4 sinflarda berilgan so'z va so'z birkmalari, frazeologik birliklar tarzida berilgan masalan: foot- on foot, car- by car, shop- go shopping, nose- touch your nose, play- on our playground, school- at scool., in front of, next to shular jumlasidan.

Find and write the translation kabi mashqlar so'zlarni, so'z birkmalarini, gaplarni yoddan yoza olishiga,answer the questions esa og'zaki nutqini rivojlanishiga , viktorinalar esa aqliy salohiyatini oshirishga yordam beradi. H.H. Niyoziy ning "Ilm izlagin ,ilm izlagin darkor izlagin" degan so'zlari, "Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqshdir" kabi teran aytilgan fikrlar bilimning nechog'lik muhimligi uning yoshlikda olinishi esa mustahkam va esda qolarlilik sifatiga ulkan ta'sir ko'rsatishi aytilgan.boshlang'ich sinf b'lishligiga qaramay bolajonlar darslikdagi ba'zi so'zlarni omonimik xususiyatlarini ham anglab ulgurishgan m: going to...(buy, write, read)-moqchi bo'lmoq (rejalashtirilgan ish harakat)ni bildirsa, boshqa o'rinda qayergadir ketayotganligi anglashiladi, bunday chigal vaziyatni yosh o'zbek kitobxonni hech bir qiyinchiliksiz kontekst orqali tushuna oladi.

Kunlik dars mashg'ulotlarida keltirilgan yangi so'zlar albatta bir qancha pog'onada darsga qayta va qayta olib kiriladi esda qolishlilik va o'zlashtirishdagi mustahkamlilik darajasi oshishi uchun. Bunday vaziyatlarda Singapur metodlari ham qo'l keladi, masalan: shoulder by shoulder, face to face, knee by knee . . Yana asosiy talaffuz qoidalari, ingliz tiliga xos bo'lgan tovush almashinish hodisalari, so'z o'zgarish asosari, old qo'shimcha va suffikslar vositasida yangi so'z yasaliush usullarko'rsatilgan O'zak so'z va undan yasalgan so'zlarning farqiga misollar orqali bora oladilar, rain, rainy, rainbow; ride, rider, riding;qisqa va butun gaplarni bog'lovchilar orqali o'rganadilar.

Xulosa qilib aytganda darslik yoshga doir Grammatik va leksik materiallarni to'g'ri tanlay olgan.boshlang'ich sinf o'qivchilariga til o'rganishini osonlashtirish uchun qiziqarli o'yinlardan va innovatsion metodlardan foydalangan holda tuzilgan. Buning negizida ular tilni majburiyat sifatida emas tabiiy instinct sifatida o'rganishlari uchun poydevor vazifasini bajaradi degan maqsad yotadi. Shunday ekan ta'lim tizimi ham yosh avlodni tilga mehr qo'yib o'rganishlari uchun barcha shart sharoitlarni yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda “Chet tillarini o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida “ gi PQ-1875-sonli qarori
2. Turdaliyeva G.N “Boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar” 2020
3. Umirova Z(2020) “Importance of learning foreign languages”. International Scientific Conference of Students and Young Scientists.
4. Bekmuratova U.B.”Ingliz tilini o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar”// Toshkent 2012
5. Ovcharova R.V. “practical psychology in elementary school”. M; TC Sphere, 1998.
6. Barkamol avlod- O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori,- T”Sharq nashriyot matbaa kontserni,1997

